

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Елкей Нурлйбек ХАЙРЕТДИН БОЛГАНБОЕВ-ҚОЗОҚ ДАВЛАТЧИЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ АФСОНАВИЙ ШАХС.....	4
2. Нодира Бабаджанова ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИ МИЛЛИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (1946-1991 йиллар).....	10
3. Нилуфар Джураева ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРГА МУНОСАБАТ МАСАЛАСИ (совет даври ва мустақиллик йиллари мисолида).....	22
4. Gulhayo Ibadullayeva QAYTA QURISH YILLARIDAGI IJTIMOIIY-IQTISODIY MUAMMOLARNING XALQ MUROJAATLARIDA AKS ETISHI.....	37
5. Shohruhbek Mamadaliev XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDAGI OCHARCHILIK VA OCH BOLALAR MASALASINING MATBUOTDAGI SADOSI.....	42
6. Ғайратжон Сотиболдиев ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ КИРИБ КЕЛИШИ ТАРИХИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	48
7. Аъзамжон Тошбоев, Саидахмадхон Ғайбуллаев НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	54
8. Жаҳонгир Тожибоев ТУРКИСТОНДА ҲАРБИЙ АСИРЛАРГА МУНОСАБАТ: ШАРТ-ШАРОИТ ВА ИМКОНИЯТЛАР.....	60
9. Икромжон Умаров “БУЁ” ТОПОНИМИ ТЎҒРИСИДА.....	66
10. Малохат Умирзакова ТУРКИСТОН АССРДА ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
11. Уктам Хужаниязов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИ ИСТИҚБОЛИ (Қорақалпоғистон Республикаси давлат музейлари мисолида).....	79
12. Дилшод Холмуродов ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯ ЎРТАСИДА ҲУДУДЛАРАРО ЎЗARO ҲАМКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	85

Gulhayo Shuxrat qizi Ibadullayeva,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Tarix instituti stajyor tadqiqotchisi

QAYTA QURISH YILLARIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MUAMMOLARNING XALQ MUROJAATLARIDA AKS ETISHI

For citation: Gulhayo Ibadullaeva, REFLECTION OF SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS DURING THE RECONSTRUCTION YEARS IN PEOPLE'S ADDRESSES. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 6, pp.37-41

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8114496>

ANNOTATSIYA

Mustaqillik yillarida milliy qadriyatlarni tiklash, demokratik tamoyillarni keng joriy qilish hamda chuqur iqtisodiy islohotlar amalga oshirila boshlandi. Mazkur jarayonda bosib o'tilgan murakkab yo'l va tarixiy tajriba yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada o'zbek xalqi uchun eng og'ir, sinovli yillardan biri bo'lgan "qayta qurish" (1985-1991) yillaridagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar hamda ularning xalq murojaatlarida aks etishi masalasi o'rin olgan. O'sha paytdagi oshkoralik, demokratiyaga intilish, mavjud muammolarning real yechimini hal qila oladigan hukumatga bo'lgan ehtiyoj aholi murojaatlarida o'z aksini topgan. Maqolada murojatlarda asosida xalqning kayfiyati, dunyoqarshi, mavjud tuzum va siyosiy jarayonlarga bo'lgan munosabati tahlil qilingan hamda tegishli ilmiy xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qayta qurish, demokratiya, byurokratiya, oshkoralik, "ochiq xat", aholi murojaati, qurultoy, kommunistik mafkura, "paxta ishi", korrupsiya, arxiv.

Гулхаё Ибадуллаева,
Стажёр-исследователь Института истории
Академия наук Республики Узбекистан

ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ В ОБРАЩЕНИЯХ НАРОДА

АННОТАЦИЯ

В годы независимости стали осуществляться реставрация национальных ценностей, широкое внедрение демократических принципов, глубокие экономические реформы. Сложный путь и исторический опыт, пройденный в этом процессе, имеют важное значение в воспитании молодого поколения. В данной статье рассматриваются социально-экономические проблемы периода «перестройки» (1985-1991 гг.), являющегося одним из самых сложных и тяжелых для узбекского народа, и их отражение в публичных обращениях. Тогда в обращениях населения отражались открытость, стремление к демократии, потребность в правительстве, способном

решать реальные проблемы. В статье на основе петиций были проанализированы настроения народа, антисекуляризм, отношение к существующему строю и политическим процессам и выработаны соответствующие научные выводы и предложения.

Ключевые слова: перестройка, демократия, бюрократия, прозрачность, «открытое письмо», публичное обращение, съезд, коммунистическая идеология, «хлопковое дело», коррупция, архив.

Gulhayo Ibadullaeva,

Research Assistant at the Institute of History
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

REFLECTION OF SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS DURING THE RECONSTRUCTION YEARS IN PEOPLE'S ADDRESSES

ABSTRACT

In the years of independence, the restoration of national values, the widespread introduction of democratic principles, and deep economic reforms began to be implemented. The complex path and historical experience covered in this process are important in the education of the young generation. This article deals with the socio-economic problems of the years of "reconstruction" (1985-1991), which is one of the most difficult and trying years for the Uzbek people, and their reflection in public appeals. At that time, the transparency, the desire for democracy, the need for a government capable of solving real problems were reflected in the appeals of the population. In the article, based on the petitions, the mood of the people, anti-secular, attitude towards the existing system and political processes was analyzed and appropriate scientific conclusions and suggestions were developed.

Index Terms: reconstruction, democracy, bureaucracy, transparency, "open letter", public appeal, congress, communist ideology, "cotton work", corruption, archive.

1. Mavzuning dolzarbligi:

Ma'lumki, xalqimiz bugungi kunga qadar uzoq mingyillik tarixi davomida turli davrlardagi turlicha xukumdorlar, davlat va siyosiy tizimlarning, islohotlarning natijalarini boshdan kechirib kelmoqda. Har qanday siyosiy tizim, boshqaruv shakli aholi turmush tarzi, jamiyat hayotida bevosita o'z aksini topadi. Tarixga "Qayta qurish" nomi bilan kirgan 1985-1991 yillardagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy rivojlanishning mohiyatini belgilab bergan islohotlarning tarixiy sharoitlari uzoq vaqt davomida yetilib keldi. KPSS Markaziy Qo'mitasining 1985-yil aprelida bo'lgan plenumi noxush tendensiyalar yig'ilib, SSSR tanglik vaziyatiga tushib qolganligini ilk bor e'tirof etdi. Mazkur plenum jamiyatni "qayta qurish" orqali iqtisodiyotni ko'tarish, xalqning turmushini yaxshilash siyosatini belgiladi. Bunda avvalo ijtimoiy hayotni demokratlashtirish, oshkoralik, iqtisodiy o'sishni fan texnika yutuqlariga tayanib jadallashtirishga qaror qilindi [1]. Biroq uzoq yillar totalitar rejimga moslashgan davlat monopoliyasi, idoralari byurokratik apparat ko'zda tutilgan rejalarni amalga oshirishga yo'l qo'ymadi. Qayta qurish siyosati va uning mohiyati, qayta qurish yillarida O'zbekistondagi ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy-madaniy hayot, sovet davlatining yemirilishi va qayta qurish siyosatining tanazzuli kabi masalalar ko'plab tadqiqotchilar tomondan o'rganilgan. Ammo mazkur davr muammolarining xalq murojaatlarida aks etishi masalasi, aholi murojaatlarini arxiv materiallari asosida o'rganish O'zbekiston tarixi fanining dolzab masalalaridan biridir.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqolada qayta qurish yillaridagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning xalq murojaatlarida aks etishi tarixiy va sotsiologik metodlar – tizimli tahlil, qiyosiy-tarixiy, tuzilmaviy, funksional yondashuv, qiyosiy-mantiqiylik, tahliliy, ketma-ketlik, xolislik, obyektivlik tamoyillari asosidayoritilgan.

Qayta qurish davri tarixi bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, G. Nadjimov, M. Nishanov va Yu. Ergashevaning monografiyalarida, shuningdek D. Habibullaeva, J. Aytmurodov, Q. Ergashev, V. Rajapov, X. Yunusova, M. Alixanov, Z. Yusupov, A. Mavrulov va N. Mustafoeva[2] kabi mualliflarning dissertatsiya tadqiqotlari shular jumlasidandir. Ammo mazkur davrdagi mavjud

ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hayotning aynan aholi murojaatlaridaaks etishi masalasi bugungacha alohida tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganilmagan.

3. Tadqiqot natijalari:

Sovet jamiyatida boshlangan qayta qurish siyosatining dastlabki bosqichida muayyan bir o'zgarish sezilmadi, ittifoqdosh milliy respublikalar jumladan, O'zbekistonda yuzaga kelgan vaziyat tangligicha qoldi. Mamlakat imkoniyatlarini hisobga olmasdan xalq xo'jaligining barcha sohalarini bir vaqtning o'zida rivojlantirishdan iborat noto'g'ri yo'l tutildi.

Bu davrda respublika barcha asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlar bo'yicha Ittifoqdagi o'rtacha darajadan ham ancha orqada bo'lib, mamlakatda oxirgi o'rinlardan biriga tushib qoldi. Jumladan, aholi jon boshiga yalpi ijtimoiy mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha ittifoqdosh respublikalar orasida 12-o'rinni, daromad darajasi, asosiy turdagi mahsulotlarni iste'mol qilish jihatidan eng oxirgi o'rinlardan birini egallab keldi. Aholi jon boshiga milliy daromad ishlab chiqarish bo'yicha Ittifoqdagi o'rtacha darajadan 2 barobar, xalq iste'moli mollari ishlab chiqarish bo'yicha 2,5 barobar, sanoatdagi mehnat unumdorligi jihatidan 2,5 barobar, qishloq xo'jaligidagi mehnat unumdorligi jihatidan esa 2 barobar, aholining o'rta hisobda go'sht mahsulotlari, tuxum, sut va sut mahsulotlari iste'moli bo'yicha 2 barobar orqada qolgan [3]. Shu bilan birga demografik ko'rsatkich O'zbekistonda aholining o'sish sur'atlari Ittifoq sur'atlariga qaraganda uch barobardan ziyod yuqori bo'lganini ko'rsatadi [4]. Biroq, aholining bunday o'sishi uzoq yillar davomida sanoat va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida ish joylarini ko'paytirish hamda aholining hayot ta'minoti uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bilan mustahkamlab borilmadi. Bu esa odamlar turmush sharoitining yomonlashuvi, ishsizlar sonining ko'payishi, ijtimoiy mehnat unumdorligi va aholi daromadlarining kamayishi, pirovard natijada xalq farovonligining pasayishiga olib keldi. Iqtisodiy muammolar demografik holatlarda yuzaga kelgan ahvol bilan qo'shib, ijtimoiy masalalarni hal etishni g'oyat dolzarb qilib qo'ydi. Bu davrda O'zbekistonda ijtimoiy soha ham achinarli ko'rinishga kelib qoldi. Xalq ta'limi, sog'liqni saqlash, maktabgacha ta'lim muassasalarining ta'minlanganlik darajasi 40 foizdan ortmagan [5]. Bu davrga oid aholi turmush tarzi, xalqning mavjud siyosiy tuzumdan norozilik kayfiyati arxiv fondlarida saqlanayotgan aholi murojaatlari, gazeta va jurnallarda e'lon qilingan "ochiq xat"larda o'z aksini topgan. Xususan, "O'zbekiston Kengashi" tahririyatidan 1974-1988 yillar uchun ikki mingta, "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" dan 1983-1990 yillar uchun 920 ta, "Pravda Vostok" dan 1985-1989 yillar uchun 300 ta, "Qishloq haqiqati"dan 1985-1987 yillar uchun 80 ta xat va "Yosh leninchi"dan 1985-1991 yillar uchun 700 ta xat qabul qilindi [6]. Bundan ko'rinib turibdiki, ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat og'ir bo'lishiga qaramay, jamiyatni demokratlashtirish, oshkoralik, turli xil fikrlar birlashtirishga imkon berish tomon ijobiy qadamlar qo'yildi. Matbuotda, radio va televideniya turli xil fikr-mulohazalar erkin aytiladigan bo'ldi. Murojaatlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, deyarli har bir maktubda hukumatning beadabligi va beozorligi ochiq yoki bilvosita tanqid qilingan. Masalan, Samarqand viloyati Kalinin kolxozi aholisi shunday yozadilar: "...bizning quloqlarimiz bo'sh va'dalarni eshitishga odatlangan" [7].

1989 yilga kelib, fuqarolarning xatlarida hissiyot kuchaymoqda. Bunga matbuotda nashr etish katta hissa qo'shdi. Aksariyat mualliflar muammoning sabablari va kelib chiqishini yoritishga va uning aybdorlarini topishga harakat qilishdi. Muayyan qismi hukumatning betarafligini tanqid qildi. Ma'lumki, 1985-1989 yillarda sovet hokimiyatining paxta siyosati, sovet nomenklaturasining byurokratik qayta tug'ilishi, korrupsiya, ishlab chiqarish sur'atlarining pasayishi va haqiqiy sotsializm deb ataladigan boshqa salbiy xususiyatlar keskin tanqid qilindi. Ommaviy axborot vositalari sahifalarida uning illatlarini qoralashning kuchli to'lqini bor edi. Xususan, "Orol dengizi fojeasi" mavzusi davriy nashrlarning birinchi sahifalarini egalladi. Ommaviy axborot vositalarida ushbu xatlar oqimi qayta qurish paytida e'lon qilingan oshkoralik ta'siri ostida paydo bo'ldi.

Fuqarolarning xatlarining bir qismi "fikr-mulohazalar"doirasida gazeta va jurnallarda nashr etilgan. "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" tahririyatiga yuborilgan maktublardan birida muallif shunday yozadi: "yozuvchilar qurultoyida ikki rus yozuvchisi (G. Astafiev va V. Rasputin) Sibir suvlarining O'rta Osiyoga o'tkazilishiga qarshi chiqishdi. Biz bunga qarshi tura olmaymiz, chunki kuch ularning qo'lida. Konstitutsiyada tartibga solinadigan erkinlik faqat qog'ozda qoladi va faqat xorijiy mamlakatlarga ko'rsatish uchun. Orol dengizini qutqarishning yagona yo'li, cho'llarning

rivojlanishini kamaytirish kerak, kerakli miqdordagi suvni qoldirib, ortiqcha suvni dengizga quyish kerak. Rossiyaga bir necha tonna poliz ekinlarini yuborishning hojati yo'q. Agar so'ralsa, suv yo'qligini aytish kerak, shuning uchun biz uni o'stira olmaymiz. Siz tez-tez Orolga suv berishingiz, uning qurib ketishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Ular bizning gazimizni Uralga olib ketishadi va biz tezak (hayvon chirindi) dan foydalanamiz. Oh, agar jasur ma'ruzachi paydo bo'lsa, u shohsupaga chiqib, bu fikrlarni ilmiy jihatdan asoslagan bo'lar edi. Iltimos, xatni biron bir olim yoki yozuvchiga topshiring" [8]. Koryukin nomidagi "Soyuzgidropalkhoz" institutining tadqiqot va tadqiqotlar bo'limi gidrogeologi tomonidan yuborilgan xatda quyidagi takliflar ko'tariladi: 1) yer osti konteynerlarini sozlash va tashish suvlari sifatida ishlatish to'g'risida; 2) sovuq zonaga yotqizilgan quvurlar tizimida aylanib yuradigan havoning atmosfera namligini kondensatsiya qilish orqali Isroil va AQSh tajribasidan toza suv olish to'g'risida tuproqlar; 3) dengizning bioproduktivligini oshirish to'g'risida [9].

Bu kabi murojaatlar va mavjud tang vaziyat hukumatning masala yuzasidan bir nechta amaliy choralar qo'llashiga asos bo'ldi. Jumladan, 1989 yil 9 noyabrda KPSS MKKning "Orolbo'yi ekologik muvozanatini tiklash to'g'risida"gi Qarori qabul qilinadi[10]. Mualliflar o'zlarining murojaatlari uchun turtki sifatida turli xil texnikalarni qo'lladilar: ochiq tanqid, tashviqot, murojaat va hatto biznes taklifi. Xususan, O'zbekiston Davlat Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi jamg'armasi tarkibida "Orol dengizi hududidagi ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha fuqarolarning shikoyatlari va takliflari"ishi saqlanib qolmoqda.

O'zbekiston fuqarolari o'z haq-huquqlarini himoya qilishni so'rab tuman, viloyat va respublika partiya va sovet organlariga murojaat qildilar. Yuz minglab fuqarolar O'z KP MQga, mahalliy hokimiyat organlariga o'z haq-huquqlarining, qonuniy manfaatlarining buzilganligini shikoyat qilib koridorma-koridor, eshikma-eshik turtinib yurdilar. Norozilik ayniqsa xotin-qizlar orasida ko'paydi. 1986-1987 yillarda respublikada 270 nafar ayol o'zini-o'zi yondirib yubordi [11]. Bu holat ularning sha'ni qadr-qimmatining toptalishi, haq-huquqlarining buzilishiga nisbatan so'nggi norozilik ifodasi edi. Bundan tashqari, o'sha davrning yana bir ulkan muammosi "paxta ishi" natijasida O'zbekistonda juda ko'p begunoh kishilar qatl qilindi. Hududlarda aholi noroziliklari tobora keskinlasha bordi. 1989 yilda Toshkent, Farg'ona, Andijonda ro'y bergan millatlararo mojarolarlar ham aslida kundalik hayotdagi to'planib qolgan muammolarga nisbatan operativ real chora-tadbirlarning ko'rilmagani natijasidan kelib chiqqan edi. Sovet rahbariyati mamlakatni tanglikdan, inqirozdan chiqarish uchun ma'muriy-buyruqbozlik tizimini, hamma resurslarni markazlashtirilgan tarzda rejalashtirish asosida boshqarish va taqsimlash yo'ldan tartibga solinadigan bozor iqtisodiyotiga o'tish kerakligini o'z vaqtida payqamadi. Ammo shu bilan birga qayta qurish davri bergan ikkinchi muhim imtiyoz oshkoralik edi. Kommunistik mafkura hukumronlik qilgan yillarda jamiyatda kechayotgan hayotiy xodisalarni yoritishda xattoki badiiy adabiyotda ham faqat sharhlovchi yoxud ijobiy bo'yoq bilan aks ettirish mumkin edi. Yozuvchilar bu xodisalarga teran nazar tashlash va badiiy tahlil etish imkoniyatiga ega bo'lmadilar. Shuning natijasida sovet voqeeligini ideallashtiruvchi, real hayot haqiqatidan uzoq bo'lgan asarlar ko'plab maydonga keldi. Qayta qurish yillarida berilgan eng katta imkomiyat sovet jamiyati hayotida yuz bergan ana shunday voqealarga xushyor nazar tashlash, respublika tarixining soxtalashtirilgan va noto'g'ri tasvir etilib kelgan saxifalarini qayta baholash bo'ldi.

4.Xulosalar:

Umuman olganda, fuqarolarning hokimiyatga yoki ommaviy axborot vositalariga yozgan xatlarini bunday tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, aksariyat hollarda murojaatlar kundalik ehtiyojlar va manfaatlarini hal qilish bilan bog'liq aniq amaliy maqsadlarga ega bo'lgan juda oqilona va puxta o'ylangan harakat ekanligini ta'kidlashga imkon beradi: shaharlarni obodonlashtirish, qishloq infratuzilmasini yaxshilash, sanitariya-epidemiologiya tadbirlarini o'tkazish, atrof-muhitni muhofaza qilishkabi sof pragmatik dalillarga asoslangan hokimiyatga ijtimoiy ta'sir ko'rsatishning ma'lum bir strategiyasi bo'lib xizmat qilgan. Ushbu turdagi manbalar o'z mualliflarini (arizachilarni) nima bezovta qilgani, fuqarolar hokimiyat va boshqaruv organlari oldida qanday muammolarni ko'targanligining ishonchli ko'rsatkichi sifatida alohida ilmiy qiziqish uyg'otadi.

Ammo mavjud ijtimoiy-iqtisodiy tanglik murojaatlar bilangina hal qilinib bo'lmaydi. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda bosib o'tilgan murakkab yo'l va tarixiy tajriba yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Bundan kelib chiqib, ilmiy tadqiqotlar yo'nalishini mazkur davrga oid murojaatlarni xolisona ilmiy o'rganish, tahlil qilish va keng jamoatchilikka yetkazishga qaratish maqsadga muvofiqdir. Sovet davlatining so'nggi yillari va O'zbekistonning suveren rivojlanishi davri fuqarolarining xatlari gazeta va jurnallarning mahalliy va markaziy nashrlari arxivlarida mavjud. Ularning aksariyati nashr etilgan, ammo asosiy maqsad tadqiqotchilarga noma'lum bo'lib qolmoqda. Ushbu o'zgarish va ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar davridagi tarixiy manbalar to'plamini o'rganish va ilmiy muomalaga kiritish mahalliy aholining kundalik hayoti tarixini o'ziga xos tarzda yoritishga yordam beradi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. Murtazayeva R.H. O'zbekiston tarixi. - T, 2005. 410 b.
2. Rajapov V. XX asrning 80-yillarida O'zbekistonda madaniyat sohasidagi o'zgarishlar va muammolar: tarix fan. nomz. ...diss. – Toshkent, 2006; Alixanov M. Деятельность творческой интеллигенции Узбекистана в период обретения независимости и ее укрепления (1985-2000 годы): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Т, 2007; – Tashkent, 2007; Yunusova X. T, 2009; Yusupov Z. O'zbekiston madaniyatida milliylik va baynalmilallik (1970-2000 yillar): tarix fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2011; Mavrulov A., Zamonaviy bosqichda O'zbekiston madaniyati: umumiy holati. Muammolar, taraqqiyot tamoyillari (70-yillar o'rtalari-1990 yillar): tarix fanlari dokt. diss. Avtoref. – Toshkent, 1993; Mustafaeva N. XX asrning 20-30 yillarida O'zbekiston madaniyatining asosiy yo'nalishlari va muammolari davr tarixshunosligida: Tarix fan. nom. ... diss. – T, 1999.
3. Abuyeyev H.O. “Sovet hokimiyatining qayta qurish siyosati va uning O'zbekistonga ta'siri (1985-1991 yillar)” tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. - T, 2020. 56 b.
4. O'zbekistonning yangi tarixi 2- kitob “O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida”. Toshkent.; 2000 yil 648 bet.
5. Rajabov Q, Abueyev H. O'zbekiston SSRda sovet davlatining yemirilishi va qayta qurish siyosatining tanazzuli 1985-1991 y. T,
6. O'zbekiston milliy arxivi 837 fond 41 ro'yxat, 6556-ish, 43-44-varoqlar. 7. “Sovet O'zbekistoni” 1988 yil 11 avgust № 183.
7. P-2806 FOND. 1-opis. 15-delo. 1.7. siyosiy, iqtisodiy, madaniy masalalar to'g'risidagi maktublar.
8. O'zbekiston milliy arxivi. P-2806 FOND. 1-opis. 16-delo. 1.7. siyosiy , iqtisodiy, madaniy masalalar to'g'risidagi maktublar.
9. O'zbekiston milliy arxivi. P-2806 FOND. 1-opis. 16-delo. 1.7. siyosiy , iqtisodiy, madaniy masalalar to'g'risidagi maktublar.
10. O'zbekiston Respublikasi FA huzuridagi O'zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi metodik markaz arxivi materiallari RGANI, 89 fond, 35 ro'yxat, 29-ish, 1-4 varoqlar.
11. O'zbekistonning yangi tarixi. 2-kitob. O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. Ilmiy muharrir: M.Jo'rayev. - Toshkent: Sharq, 2000. 624-b

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000